

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ЕГИПТЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Турк С.Н.

к.и.н., преподаватель исторических наук

*Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация*

Король А.А.

*Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
студент 1 курса факультета «Агротомия: защита растений»
г. Краснодар, Российская Федерация*

FAMILY TRADITIONS AND PARENTING IN EGYPT: HISTORY AND MODERNITY

Turk S.

Ph.D., history teacher

*Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina
Krasnodar, Russian Federation*

Korol A.

*1st year student, faculty of «Agronomy: Plant Protection»
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina
Krasnodar, Russian Federation*

Аннотация

В данной статье рассмотрены подходы к воспитанию детей в семьях Египта в разные исторические периоды. Раскрыта роль семейных традиций и гендерные аспекты в процессе воспитания. Авторами сделаны выводы о сохранении традиционных подходов и влиянии западноевропейской культуры на процесс воспитания детей в современных семьях Египта.

Abstract

This article discusses approaches to raising children in families in Egypt in different historical periods. The role of family traditions and gender aspects in the process of upbringing is revealed. The authors draw conclusions about the preservation of traditional approaches and the influence of Western European culture on the process of raising children in modern families in Egypt.

Ключевые слова: Египет, институт семьи, семейные традиции, воспитание, дети.

Keywords: Egypt, family institution, family traditions, upbringing, children.

Среди отечественных и зарубежных арабистов изучение вопросов семейных ценностей, трансформации института семьи и воспитания детей становятся все более актуальными в контексте современных социодемографических эволюционных процессов в египетском обществе. Традиционно воспитание детей в исламе является фардом (обязанностью) для родителей и занимает одно из важнейших мест в поклонении мусульманина.

Для египтян семья и семейные традиции представляют собой одну из главных жизненных ценностей, основу социума. Семья складывается из всех родственников мужа, где главой считается пожилой египтянин (отец сыновей). При этом мужчины должны были обеспечивать семью, а женщины – воспитывать детей и вести хозяйство. Подобное распределение труда в большинстве своем сохранилось до наших дней [4].

Рассмотрим подходы к воспитанию детей в семье в отдельные периоды истории Египта. В Древнем Египте, как и в других странах Древнего Востока, огромную роль играло семейное воспитание. Отношения между женщиной и мужчиной в семье

строились на достаточно гуманной основе: мальчикам и девочкам уделялось равное внимание. Судя по древнеегипетским папирусам, египтяне уделяли заботе о детях много внимания, ибо, согласно их верованиям, именно дети могли дать родителям новую жизнь после совершения погребального обряда. Все это отражалось на характере воспитания и обучения в школах того времени. Дети должны были усвоить мысль о том, что праведная жизнь на земле определяет счастливое существование в загробном мире [1].

Уровень воспитания в Древнем Египте зависел от имущественного и социального положения семьи. Кардинально новый подход к воспитанию детей связан с появлением в Древнем Египте школ. Процесс семейного воспитания дополнил целенаправленный и организованный процесс под контролем государства и общества. Претерпевают изменения способы передачи знаний от взрослого к ребенку. Значительное влияние на воспитание оказало появление письменности.

Естественными в Древнем Египте считались физические наказания, как наиболее эффективный

способ достижения послушания. Девизом школы можно считать изречение, записанное в одном из древних папирусов: «Дитя несет ухо на своей спине, нужно бить его, чтобы он услышал».

В Древнем Египте был развит институт «семейной школы»: чиновники, воины или жрецы готовили сыновей к будущей профессии, передачи профессии по наследству. В школах при храмах, дворцах царей и вельмож обучали детей письму, чтению иероглифов, математике, географии, астрономии, медицине, иностранным языкам. Процесс воспитания в школе, как и в семье, носил религиозный характер, так как религия считалась носителем идеалов воспитания и обучения.

В XIX в. традиционное египетское общество претерпевает значительные изменения. Постепенно интеллектуальная часть общества начинает знакомиться с ценностями европейской цивилизации, ее культурными достижениями, что не могло не отразиться на семенных традициях и обычаях в воспитании детей.

Британский филолог, историк-востоковед и путешественник XIX в. Эдвард Лейн, исследуя нравы и обычаи Египта середины XIX в. отмечал, что «богатые женщины не держат своих детей в строгости, а бедные и вовсе обращают на них мало внимания, ограничиваясь лишь заботами о самом необходимом. В богатых семьях дети – и девочки и мальчики – почти все время находятся в гареме (в женских покоях) или, во всяком случае, в доме. Иногда мальчик живет таким пленником женщин до тех пор, пока учитель, который ежедневно с ним занимается, не научит его читать и писать».

В Египте воспитание многочисленного потомства не требует больших расходов. Однако, как бы ни ласкали и ни баловали египетских детей, они, как правило, проявляют самое глубокое и похвальное уважение к своим родителям. В высших и средних слоях общества сын обычно целует отцу руку, встречаясь с ним утром, а затем становится перед ним в смиренной позе, покрыв левую руку правой и ожидая какого-либо приказа или разрешения удалиться» [2].

В семьях Египта во все времена была высокая рождаемость, особенно в сельской местности. В стране до сих пор существует поговорка: «Большая семья необходима так же, как соль – без нее нельзя выжить». Рождение ребенка было большой радостью в семействе. В обществе культивировалась традиция многодетности, что способствовало повышению рождаемости: так, оно клеймило позором безбрачие, поощряло вступление в брак в раннем возрасте, окружало почетом материнство [3].

Однако современная демографическая ситуация и трансформация семейных ценностей в Египте вносят свои коррективы: традиционные кланы распадаются, институт семьи тяготеет к европейскому укладу.

Во второй половине XX – начале XXI вв. процессы индустриализации и урбанизации привели в Египте к разрушению большой патриархальной семьи и к преобладанию малой городской нуклеарной

семьи «усра», которая строится на моногамных отношениях и состоит только из отца, матери и детей [5]. Очевидно, данные процессы повлияли на воспитательный процесс и в традиционной египетской семье.

В Египте, как и в других мусульманских странах, было принято советоваться с астрологом относительно имени для младенца. В современном обществе данная традиция утрачивается, особенно среди городского населения, имена новорожденным присваивают без старинных обычаев. Как правило, имя сыну выбирает отец, дочери – мать. Приоритетным по-прежнему считается рождение мальчиков.

Первое воспитание, согласно исламской традиции, дети получают от матери, так как первые годы своей жизни они более привязаны к матери, особенно при грудном вскармливании. Отец также занимает важное место в воспитании, являясь примером для подражания.

В раннем детстве, когда ребенок начинает ходить и бегать самостоятельно, его предоставляют самому себе и окружающим. Режим дня у маленьких детей нет. В сельской местности детей приучают с раннего детства к физическому деревенскому труду.

Общественность не признает самостоятельности детей и требует от них полного подчинения отцу, авторитет которого непререкаем. Авторитет отца освящен многовековыми традициями. Европейская независимость и свобода детей от семьи в египетском обществе немыслима. Наследственные связи мальчика считаются залогом его успешности и правильной адаптации в обществе. Юноша обязан проявлять уважение, покорность и послушание по отношению к отцу.

Несмотря на жесткую иерархию в семье, дети воспитываются достаточно мягко. В процессе воспитания не принято применять жестокость и насилие. Разница в воспитании мальчиков и девочек и в отношении к ним чувствуется с самого детства. Египтяне воспитывают дочерей более строго, чем сыновей. К десяти годам египетская девочка умеет убрать квартиру или дом, приготовить еду, позаботиться о младших: готовится стать хорошей женой и матерью.

В обеспеченных семьях Египта родители любят, лелеют и заботятся о девушках. Потом они выходят замуж, и заботу и ответственность за женщину берет муж. В бедуинских семьях в пустыне Египта женщины часто не имеют возможности учиться и получать профессию [6].

В современном египетском обществе достаточно пассивно относятся к процессу воспитания и в целом образования детей, за исключением состоятельных слоев населения. В простых семьях не принято играть в развивающие игры, заниматься с детьми дома. Эта обязанность возлагается на детские сады и школы. Достаточно, чтобы ребенок знал некоторые постулаты из Корана и молитвы. В современном Египте, как и в большинстве европейских стран, дети увлечены компьютерными играми.

Вне зависимости от социального статуса в деле семейного воспитания детей в исламе на родителей возлагаются обязанности дать религиозное воспитание. Они должны обучить детей исламу, обрядам поклонения, которые необходимы каждому мусульманину.

Конституция Арабской Республики Египет, принятая в январе 2014 г., закрепляет в статье 80 права детей до 18 лет. Дети имеют права на дошкольное образование до 6 лет в детском саду, на семейное обеспечение. Государство обязано работать в направлении соблюдения наилучших интересов детей [7].

В Египте обязательным считается начальное образование (с 6 до 12 лет), среднее образование получает лишь половина детей. Начиная с 11 лет, девочки учатся отдельно от мальчиков.

В бесплатных школах знания у детей на низком уровне, в классе может быть до 50-60 учеников. В платных школах, созданных по англо-американскому образцу, предметы преподаются на английском языке. После обучения в такой школе можно поступить в элитный вуз. Дети бедуинов, живущих в пустыне, в школу не ходят.

Египет – мультикультурное общество, в котором современность и западные обычаи соседствуют с местными традициями, хотя религия по-прежнему занимает в нем важное место. Независимо от происхождения и социального статуса семья и воспитание собственных детей опираются на этические нормы ислама и являются важными семейными ценностями.

Таким образом, воспитание в Египте основано на мусульманской традиции, хотя имеет место и

светское воспитание с элементами западноевропейской культуры. В связи с тем, что уровень жизни в стране невысок, в египетском обществе прослеживается пассивная позиция к современному воспитанию и образованию детей.

Список литературы

1. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001 – 512 с.
2. Лэйн Э.У. Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX века. – М., 1982. – 436 с.
3. Турк С.Н. Движение за эмансипацию женщин в Египте (начальный этап; вторая половина XIX – первая четверть XX в.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Краснодар, 2003. – 233 с.
4. Турк С.Н., Круглов А.И., Ельцов А.С., Дмитриев С.Д. Институт семьи в современном Египте *The Scientific Heritage*. - 2021. № 79-2 (79). – С. 54-55.
5. Турк С.Н. Модернизация института семьи в современном Египте: гендерный аспект // Кубанские исторические чтения. Материалы VII Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2016. – С. 46-48.
6. Турк С.Н., Нехай Б.А. Социальный статус женщины в Египте // *Эпоха науки*. 2020. № 24. С. 192-194.
7. Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014. Article (80) – 67 p.

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ БИБЛИОТЕК В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Реймбаев Р.

Старший преподаватель Методики преподавания истории и Нукусского государственного педагогического института, Нукус, Узбекистан

THE FORMATION OF A LIBRARY SYSTEM IN KARAKALPAKSTAN

Reymbaev R.

Senior teacher Methods of teaching history and Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Uzbekistan

Аннотация

Данная статья посвящена истории формирования библиотечного дела в Каракалпакстане в 1920-1950-е годы. Современное развитие общества требует изучения и научного анализа исторического опыта функционирования библиотек в XX веке, когда были заложены основы современных культурно-просветительных учреждений. Указывается, что библиотечное дело начало широко распространяться с установлением советской власти на территории Каракалпастана. Усилиями советско-партийного аппарата в рамках продвижения в массы «культурной революции» в аулах и кишлаках были организованы избы-читальни, клубы и библиотеки. В предвоенные годы в Каракалпакстане имелась сеть культурно-просветительных учреждений, а в начале 1950-х годов сеть библиотек были представлены библиотеками республиканского значения, а также районными, сельскими, а также малые библиотеки при клубах, учреждениях, практиковалась форма передвижных библиотек и изб-читален. Актуальность исследования заключается в современном развитии данного направления и дальнейшее усовершенствования системы регулирования информации